

BOLALAR HAYOTIDA O‘YIN FOLKLORINING TUTGAN O‘RNI

Madina Ro‘ziboyeva

<https://orcid.org/0009-0009-9142-6245>

Annotatsiya: ushbu maqolada bolalar hayotida o‘yin folklori, uning o‘rganilish tarixi, qo‘llanish jarayonlari haqida gap boradi. Shu bilan bir qatorda, hozirgi globallashuv jarayonida ma‘lun bir darajada unitilib borayotgan milliy xalq bolalar o‘yinlarimizni kelajak avlodning sog‘lom turmush tarzi da tutgan o‘rni yuzasidan kerakli tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: xalq o‘yinlari, bolalar o‘yin folklori, sog‘lom hayot, milliylik, urf-odatlar, qadriyatlar

1. Kirish

Xalq o‘yinlari boshqa tarbiya vositalari bilan birgalikda barkamol, faol shaxs shakllanishining dastlabki bosqichining asosi hisoblanadi. Bolalik taassurotlari kattalar xotirasida chuqur va o‘chmas iz qoldiradi. Ushbu tasurotlar insonning axloqiy tuyg‘ularini rivojlantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Qadimdan o‘yinlarda odamlarning turmush tarzi, hayoti, mehnati, milliy asoslari, or-nomus, jasorat, mardlik, kuch-qudrat, epatchilik, chidamlilik, chaqqonlik va go‘zalligiga ega bo‘lishga intilish haqidagi g‘oyalarni aniq aks ettirgan. Zukkolik, chidamlilik, ijodiy ixtiro, topqirlik, iroda va g‘alaba qozonish istagini namoyon etgan.

2. Adabiyotlar tahlili va metodologiya

O‘zbek bolalar o‘yin folklorini to‘plash va nashr etishda O.Safarov, Y.Sultonov, N.Raxmonov, Sh.Turdimov, Sobir Ehsan Turk va K.Nurjanovlar tomonidan tayyorlangan to‘plamlar alohida o‘ringa ega [1-33-b]. O‘zbek xalq folkloristikasida birinchilardan bo‘lib O.Safarov bolalar o‘yin folklorining o‘zida o‘ndan ziyod «tez aytishlar», «arazlamalar», «yarashtirgichlar», «masxaralamalar», «chandishlar», «charlamalar», «cheklashmachoqlar», «sanamalar» kabi poetik janrlardan iborat yaxlit tizim ekanligini aniqlagan va uning bolalar va kattalarning qo‘shma ijod mahsuli ekanligini ta’kidlagan.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga o‘zbek xalqining milliy ma’naviy me’rosini, qadriyatlarni o‘rgatish muammosini pedagog va psixolog olimlar bir qator tadqiqot ishlarida ma‘lum ma’noda o‘rgandilar. Ana shunday olimlarimiz sirasiga O.Musulmonova, X.Ziyoyev, T.Mahmudov, E.Yusupov, J.Tulenov, Q.Nazarov H.I.Ibrohimov, H.D.Norqulov va boshqa olimlar mustaqillikning mohiyati, uning ma’naviy asoslari, milliy qadriyatlarimiz, ilmiy merosimizni yoshlar ongiga singdirish yo‘llari, milliy va umuminsoniy qadriyatlar mushtarakligida shaxs ongini shakllantirish masalalarini tadqiq etishgan.

Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot instituti filologiya fakulteti folklor bo‘limi rahbari Shomirza Turdimovning aytishicha, milliy o‘yinlarning ko‘pi 2010 yildan keyin deyarli o‘ynalmay qo‘ygan va ular kompyuter, telefonlarga ko‘chgan.

Uning fikricha, milliy o‘yinlarning bolani jamiyatga qo‘shishdagi o‘rnini hech nima bilan to‘ldirib bo‘lmaydi.

3. Natijalar va muhokamalar

Bolalar o‘yinlari o‘zining kompozitsion, syujeti, tematik mazmuni, og‘zaki komponentning mavjudligi yoki yo‘qligi, shuningdek, tasvirlar tizimi bilan farqlanadi. O‘yin qahramonlarining xususiyatlarini ularning funksional shartlilik nuqtai nazaridan tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, tushunchaning yeng aniq ta‘rifi harakat etuvchi (aktor) yoki harakat subyekti hisoblanadi. Bunday aniqlashtirish ostida butun jamoa (bolalar, ko‘zachalar, korshunyata) yoki alohida personaj, mifologik tasvirlar, o‘yin jihozlari va boshqalarni nazarda tutadi. O‘yin harakatlari subyektlari nominatsiyalarining quyidagi turlari ajratib ko‘rsatiladi[2-81-98-b].

Umuman olganda, o‘yin tushunchasi turli xalqlarda farqlanadi. Shunday qilib, qadimgi yunonlar orasida "o‘yin" so‘zi "bolalik bilan shug‘ullanish"ni anglatga, yahudiylar orasida o‘yin so‘zi "hazil va kulgu" tushunchalariga mos keladi, rimliklar orasida esa- "quvonch, o‘yin-kulgi" mazmunini anglatgan.

Keyinchalik, barcha Yevropa tillarida "o‘yin" so‘zi insonning keng ko‘lamli xatti-harakatlarini bildiradi boshladi. Bir tomondan insonlar o‘zlarini og‘ir mehnatni yengillash, ikkinchi tomondan, odamlarga zavq va shavq bag‘ishlay boshladi. Shunday qilib, zamonaviy tushunchalarga muvofiq, bu keng qamrovli tushunchaga bolalarning askarlar o‘ynashidan tortib, teatr sahnasida qahramonlarning fojiali tasvirigacha – bolalar yong‘oq o‘yinidan tortib, pul uchun fond birjasi o‘yinigacha, quvlashmachoq o‘ynashdan tortib, katta sport o‘yinlarigacha o‘z ichiga qamrab oldi[3-96-b].

4.Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki, milliy xalq o‘yinlaridan foydalanish jarayonida, ularni qo‘llash vaqtida shuni hisobga olish talab etiladiki, bu yoshdagi bolalar aniqlikni talab etadigan mayda harakatlarga qaraganda anchagina keng hamda kuchli harakatlarga moyil bo‘ladilar.

Xususan, milliy harakatli o‘yinlar bolalarda barcha ijobiy fazilatlar, qobiliyatlar, sifatlarni tarbiyalanishi bilan bir qatorda aqliy harakatlar, zarur ko‘nikma hamda ko‘pgina malakalarining shakllanishida ham asosiy o‘rinlarni egallaydi.

Milliy o‘yinlarni 7-8 yoshli olib borilsa jismoniy sifatlar rivojlanishi uchun o‘zining ulkan ta‘sirini ko‘rsatishi aniqlangan. Shunday ekan bu kabi xalq o‘yinlarini muntazam o‘tkazib turishni tavsiya etamiz.

Foydalangan adabiyotlar

1. Turgunov M.M. O‘ZBEK XALQINING MILLIY HARAkatLI O‘YINLARI ULARNING PEDAGOGIK VA FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI // Экономика и социум. 2022. №4-2 (95). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-xalqining-milliy-harakatli-o-yinlari-ularning-pedagogik-va-fiziologik-xususiyatlari> (дата обращения: 29.03.2023).
2. Пещерева Е.М. Некоторые игры среди оседлого населения Туркестана // Бюллетень Средн.-Аз. гос.ун-та. Вып.11. – Т., 1925. – С.81-98.
3. Читтигул / Тўплаб ва нашрга тайёрловчилар Султонов Й., Раҳмонов Н., Турдимов Ш. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – 96 б.
4. Ўзбек болалар халқ ўйинлари / Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи Сафаров О. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 2011. – 176 б.
5. Сафарова Н. Ўзбек болалар ўйин фольклори табиати. – Т.: Фан, 2008. – 120 б.